

TA'LIMNI BOSHQARISHGA TIZIMLI YONDASHUV

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573339>

Serikbayeva Aqmaral Xusanovna

Chichiq davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti

Annotasiya: *Ushbu maqolada tizimli yondashuvda narsa-hodisalarning mavjud muhitdagi o'rni, uning boshqa atrofdagi narsa-hodisalar bilan bog'liqligini ochish. Shu asosda uning o'tmishini, hozirgi holati va istiqbolini bilib olish. Buning uchun tizim tarkibiy qismlari (komponentlari)ning umumiy tizimidagi har birining bajaradigan vazifasi, ularning o'zaro bog'liqligi va munosabati alohida-alohida va so'ngra yaxlitligicha tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Tizimli yondashuv, ta'lim, boshqarish, pedagogik jarayonlar.*

АННОТАЦИЯ: *В данной статье в системном подходе рассматривается роль объектов в существующей среде, раскрывается их взаимосвязь с другими окружающими объектами. На этой основе знать свое прошлое, настоящее и будущее. Для этого анализируются функции, выполняемые каждым из компонентов системы в общей системе, их взаимозависимость и взаимосвязь по отдельности, а затем в целом.*

Ключевые слова: *системный подход, образование, управление, педагогические процессы.*

Abstract: *In this article, the role of objects in the existing environment is considered in a systematic approach, their relationship with other surrounding objects is revealed. On this basis, know your past, present and future. For this, the functions performed by each of the system components in the overall system, their interdependence and interconnection are analyzed separately, and then as a whole.*

Key words: *systemic approach, education, management, pedagogical processes.*

Tizimli yondashuvda narsa-hodisalarning mavjud muhitdagi o'rni, uning boshqa atrofdagi narsa-hodisalar bilan bog'liqligini ochish ancha osondir. Shu asosda uning o'tmishini, hozirgi holati va istiqbolini bilib olish mumkin. Buning uchun tizim tarkibiy qismlari (komponentlari)ning umumiy tizimidagi har birining bajaradigan vazifasi, ularning o'zaro bog'liqligi va munosabati alohida-alohida va so'ngra yaxlitligicha tahlil qilinadi.

Tarkibiy qismlarning har birining vazifasi aniqlanib, umumiy maqsad va natija belgilanadi. Bunda ilmiy tadqiqotning bir necha metodologik tamoyillariga rioya qilish zarurdir. Chunonchi, oddiydan murakkabga, yakka, alohidalikdan

umumiylikka, tarixiylikdan mantiqiylikka o'tish o'rganilayotgan ob'ekt uchun muhim bo'lib hisoblanadi.

Bundan tashqari ijtimoiy hodisalarni, ayniqsa inson faoliyati bilan bog'liq tizimlarni o'rganishda yuqoridagilardan tashqari insoniy sifatlar va faoliyat nuqtai-nazaridan o'rganish ham tizimli yondashuv uchun ham juda muhimdir. Bularsiz inson faoliyatining qirralari, ular o'rtasidagi aloqadorlikni to'la ochish mumkin emas. Tizimli yondashuv metodologik tamoyil sifatida o'rganilayotgan ob'ektni yaxlitligicha va qismlarga bo'lib o'rganishni to'la amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Masalan, K.Z.Zaripov o'qituvchilar malakasini oshirishni tizimli yondashuv asosida tadqiq qilib, an'aviy shakllari (norasmiy muloqot, tashviqot, san'at, madaniyat)ni ular kasbiy mahoratini oshirish shakli ekanligini asosladi. Tizimlar mavjudligi va bajaradigan vazifasi jihatdan tabiat, texnik, ijtimoiy tizimlarga bo'linadi. Tizim mavjud bo'lishi yoki faoliyat ko'rsatishi uchun ma'lum tuzilishga ega bo'lishi va uni ichki barqarorligi, bog'liqligini ta'minlovchi, munosabatlarni shakllanishi zarur. Uning tuzilishi o'z navbatida tarkibiy qismlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka mazmun hamda tashkiliy tomondan belgilab beradi. Har qanday tizim ob'ektiv olamda mutlaqo alohida faoliyat ko'rsata olmaydi. U o'zidan boshqa katta tizimning tarkibiga kiradi.

Tizimli yondashuv pedagogik hodisalarni tadqiq qilishda ular mohiyatini chuqur anglash, qismlarga bo'lib va yaxlitligicha tahlil qilish asosida bog'lanishlarni ochish imkoniyatini beradi. Tizimli yondashuv pedagogik hodisalar va qonuniyatlarni bir butun va uning tashkil etuvchi qismlar, umumiylikdan xususiylikka qarab tahlil qilish asosida ular o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni gnoseologik mohiyatini ochish, tizimni tashkil etuvchi qismlar umumiy tizimda o'rni, bajaradigan funksional vazifalarini aniqlash orqali har birini o'ziga xos tomonlarini aniqlash demakdir.

Pedagogik jarayonlarni tizim asosida tadqiq qilishda olimlardan F.F.Korolyov, N.V.Kuzmina, N.F.Talizina, T.A.Ilina, K.Z.Zaripovlar shug'ullanganlar. Tadqiqotlarda tizimli yondashuvni qo'llash eng avvalo «Tizim» tushunchasini aniqlab olishni taqozo qiladi. Chunki bu tushuncha metodologik ahamiyatga ega bo'lib, tizimning xususiyatlari u orqali aniqlanadi. «Tizim» tushunchasi aniqlanmasa, mazkur metodning boshqa metodlardan farqi, uning parametrlari, tizimli qonuniyatlar va tizimni takomillashtirish masalalarini aniqlash mumkin bo'lmay qoladi. «Tizim» tushunchasidan keyin uni tashkil etuvchi, yaxlitligini ta'minlovchi qismlarini aniqlash lozim bo'ladi. «Tizim» to'g'risida biz fikr yuritganda umuman «tizim» (ijtimoiy, texnik, tabiiy)larni emas,

balki faqat «pedagogik tizim»ni nazarda tutamiz. Hamma tizimlar, jumladan «pedagogik tizim» uchun ham umumiy ularning turli bir-biriga bog'liq o'zaro aloqadorlik va bog'lanishlar ega umumlashtiruvchi xususiyat va qonuniyatlarga ega tashkil etuvchi qismlarni tushunish kerak. Bu tashkil etuvchi qismlar tizimda alohida funksional vazifalarni bajaradi hamda umumiy tizimni yaxlitligini ta'minlash bilan birga umumiy vazifa jihatidan o'zaro aloqadorlikda bo'ladi. Tizimni tadqiq qilish maqsadiga ko'ra uning har bir tarkibiy qismi alohida komponent sifatida qaralishi va tadqiqot ob'ekti bo'lishi mumkin.

Pedagogik tizim deganda tuzilishi (struktura) va bajaradigan vazifasi jihatidan bir-biriga o'zaro bog'lanishda bo'lgan ta'lim-tarbiya maqsadlariga xizmat qiluvchi tizimni tushunishi kerak.

Tuzilishi (struktura) uning muhim tashkil etuvchi komponenti hisoblanadi. Uning qismlari birligi tizimning o'ziga xosligini, boshqalardan farqini bildiradi. Pedagogik tizimning tashkiliy tuzilishini tahlil qilishdan oldin, ularni tuzilishi, paydo bo'lishi va faoliyatini ko'rsatishini bilish kerak. Pedagogik tizimlar jamiyatda unga ehtiyoj paydo bo'lganda tug'iladi. Masalan: jamiyatda ta'lim-tarbiyaga ehtiyoj maktab va o'qituvchilarni keltirib chiqardi. Hozirgi kunda mamlakatimiz ta'lim islohoti umumiy o'rta ta'lim bo'g'inida yangi o'quv yurtlari - akademik litsey va kasb-hunar kollejlarni keltirib chiqardi. Mustaqil Respublikamiz uzluksiz ta'lim tizimining umumiy maqsadi komil insonni shakllantirish. Bu umumiy maqsad har bir bo'g'in (ta'lim turlari) da o'ziga xos maqsadlarga bo'linadi. Hamma bo'g'indagi umumiy maqsadga funksional, ya'ni bajaradigan vazifasi jihatdan o'zaro bog'lanishda, aloqadorlikda bo'ladi. Bular uchun umumiy tomon maqsaddir. Demak, pedagogik tizim uchun struktura(tuzilish)dan keyin belgilovchi komponent (xususiyat) maqsad hisoblanadi.

Pedagogik tizimlar uchun umumiy vazifa bilimlarni ijtimoiy tajribani avloddan-avlodga yoki ayni paytda yoshlarga yetkazish. Bilimlar malaka, ko'nikmalar tarzida yosh avlodga axborot tariqasida beriladi. Pedagogik tizimning yana bir muhim xususiyati axborot bo'lib, shu maqsadda pedagogik tizim yaratiladi.

Pedagogik tizimni yaratish yana bir muhim masalani hal qilishni taqozo qiladi, ya'ni qo'yilgan maqsadga erishish yo'l va vositalarni, shakl va metodlarini ma'lum tarkib, kishilarga mo'ljallangan asosda amalga oshirish. Har qanday pedagogik tizim o'ziga xos pedagogik ta'sir ko'rsatish vositalariga ega bo'ladi. Pedagogik vositalar insoniy va texnik tarzda bo'lib, ta'sir etishning kommunikativ

vositasi bo'lib hisoblanadi. O'z navbatida pedagogik tizim uchun bu komponent ham muhim hisoblanadi.

Pedagogik tizim ma'lum o'quvchilar tarkibi va ularni ta'lim-tarbiyalashga tayyorlangan pedagoglar bo'lganda tashkil etiladi.

Bular pedagogik tizimning sub'ektlari bo'lib, ular o'zaro sub'ekt-ob'ekt, ob'ekt- sub'ekt munosabatlarida bo'lib, tizimning maqsadini amalga oshirishda asosiy komponent hisoblanadilar. Bular pedagogik tizim maqsad va vazifasining o'zgarishiga olib keladi. Misol uchun ta'lim jarayonida uzoq vaqt o'qituvchi asosiy belgilovchi bilim manbai, bilim o'rgatuvchi, o'quvchi esa passiv bilim o'rganuvchi bo'lib keldi. Mustaqillik sharoitida erkin, ozod shaxsni tarbiyalash maqsadi ta'lim jarayonini yangi metodologik asosda qurishni, uni o'qituvchi hukmronligidan xalos qilishni taqozo qiladi. O'quvchi mutloq tobelikdan teng, hamkor sifatida insoniy g'ururi, shaxsini poymol qilmaslik asosida o'qitish jarayonini insonparvarlashtirishni taqozo qilmoqda.

«Mobodo biror o'quvchi o'qituvchiga e'tiroz bildirsa, - deydi I.Karimov, - ertaga u hech kim havas qilmaydigan ahvolga tushib qoladi. Maktablardagi jarayonda o'qituvchi hukmron. U boladan faqat o'zi tushuntirayotgan narsani tushunib olishni talab qiladi. Prinsip ham tayyor: «Mening aytganim -aytgan, deganim-degan».

O'qituvchi va o'quvchi munosabatidagi majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi juda qiyin kechayapti. O'qituvchining bosh vazifasi o'quvchilarda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini hosil qilishdan iboratligini ko'pincha yaxshi tushunamiz, lekin afsuski, amalda tajribalarimizda unga rioya qilmaymiz(20, 9).

Pedagogik tizimni tahlil yoki tadqiq qilganda yuqorida keltirilgan komponentlar uning tuzilishi, yaxlitligini ta'minlashini ta'kidladik. Ammo shuni ham aytish lozimki, pedagogik tizimni ayrim-ayrim komponentlari ham alohida ob'ekt sifatida qaralishi mumkin. Pedagogik tizimlarni o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq qilishda umumiylikdan xususiylikka va aksincha yondashish mumkin. Tizimli yondashuv mohiyati shundaki, analitik va sintetik (alohidalik-umumiylik) tarzda tadqiq qilish orqali tizimni batafsil o'rganish, ochilmagan, foydalanilmagan imkoniyat va komponentlarni shu asosda ochish mumkin bo'ladi.

Pedagogik tizimlar faqat ularni tashkil etuvchi qismlar jihatidan emas, balki uni funksional komponentlar jihatidan ham talqin qilish lozim. Bunda uni tashkil etuvchi qismlar bajaradigan vazifalari, maqsadi jihatidan o'zaro bog'lanishlarda bo'lib, tizimdagi sub'ektlar o'zaro munosabatlarida namoyon bo'ladi. Bu jarayonda ham tizimda tashkil etuvchi qismlar tashkiliy va maqsadlarni amalga

oshirish funksional munosabatlar shakllanadi. Tizimda tashkiliy tuzilish va funksional komponentlar uning faoliyati asosida bo'lib, bir butunligi, yaxlitligini ta'minlaydi. Shuning uchun ilmiy tadqiqot olib boruvchi o'z maqsadiga ko'ra ularni yo tuzilishi(struktura), yo bajaradigan vazifasi jihatidan o'rganishi mumkin.

Pedagogik tizim ham ijtimoiy bo'lib, jamiyatning tarkibiy qismi, u bilan bog'liq, unga xizmat qiladi. O'z navbatida o'zi bir necha nisbatan mustaqil pedagogik tizimlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik tizim mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimidan iborat bo'lib, o'z navbatida bir necha bo'g'inlarga, tizimlariga bo'linadi. Bularning har biri o'z tuzilishiga ega bo'lib, jamiyatda komil insonni shakllantirishning ma'lum vazifasini bajaradi.

Tizimlarni o'rganish uchun eng avvalo ularni boshqa tizimlardan farq qiluvchi belgilarini aniqlash lozim. Buning uchun tashkil etuvchi komponentlarini, maqsad va vazifasini, mazmun va mohiyatini aniqlash lozim. Masalan, Xalq ta'limi tizimi uchun xarakterli komponentlar uning maqsadi va vazifasi, unda ishtirok etuvchi sub'ektlar faoliyati, o'quvchi va ularga ta'sir ko'rsatuvchi o'qituvchilar tarkibi hamda ular faoliyatini va ta'sir ko'rsatish uchun zarur bo'lgan ta'lim-tarbiya vositalari, ta'lim-tarbiya jarayonida ishtirok etuvchi sub'ektlar muloqoti hamda ta'lim-tarbiyaning natijasidan iboratdir.

Tizim uchun eng xarakterli xususiyati va uning tuzilishi bilan birga maqsad va natijadir. Maqsad va natija tizimni tashkil etuvchilarning eng muhimi bo'lib, uni tashkil etuvchi bosh komponent hisoblanadi. Xalq ta'limi tizimi uchun bosh maqsad komil insonni shakllantirishdir. Natija esa komil insonni shakllanganlik darajasi. Ko'p komponentli xalq ta'limi tizimining har bir bo'g'ini komil insonni shakllantirishning ma'lum vazifalarini hal qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.-T.: O'zbekiston, 2003, 38 b.
2. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. -T., 1997 .
3. O'zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. -T., 1997 .
4. Karimov I.A. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori - T.:SHarq, 1997, 253b.
5. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolotlari. -T., «O'zbekiston» 1997,328 b.

6. Karimov I. A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda.-T.: O'zbekiston, 1999, b
7. Karimov I.A Ma'naviy yuksalish yo'lida. T., «O'zbekiston» 1998, 78 b.
8. Karimov I.A.Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. -T., 1998, b.
9. Karimov I.A. YUksak ma'naviyat- yengilmas kuch.- T.: Ma'naviyat, 2008.-173-b.
10. Islom Karimov «Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish - ustuvor maqsadimizdir» O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisidagi maruzasidan. - Toshkent, 2010 yil 27 yanvar.
11. Abdullayeva SH, A.S. S. Sayitov, G. I. Xalikova. Istoriya pedagogiki.-T.: Axborot texnologiyalari, 2008.-323s.
12. Bo'riyev o. Ma'naviyat gultoji-T.: O'qituvchi, 1997, 320 b.
13. Zaripov K. Ta'lim tizimini boshqarish.-Toshkent: Fan, 2005.-189-bet.
14. Zunnunov A.,M. Xayrullayev, N. Xotamov,D. SHodiyev O'rta Osiyoda pedagogik fikr tarakkiyotidan lavxalar. -T:Fan,1996,351bet.
15. Ibragimov X. I. Teoreticheskiye osnovы professionalnogo samovospitaniya budushix uchiteley nachalныx klassov (na primere pedvuzov): pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.-T., Qori Niyoziy nomli O'zPFTI, 1999.- 307 b.
16. Klarin M. V. Pedagogicheskaya texnologiya v uchebnom protsesse. Analiz zarubejnogo opыta.-M.: Znaniye,1989.-80b.
17. Kulyutkin YU. N. Tvorcheskoye myshleniye v professionalnoy deyatelnosti uchitelya // Voprosы pedagogii.-M.,2004.-№2.-S.21-30.
18. Kurbanov SH., Seytxalilov E. Vliyaniye Natsionalnoy programмы po podgotovke kadrov na razvitiye obshestva i formirovaniye lichnosti: Ucheb. posobiye. - T., 1999.